

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ (на материале преподавания иностранного языка)

Малика Батировна Мухиддинова,

PhD, и.о.доцента

Тошкентский государственный педагогический

университет имени Низами,

Ташкент,

Республика Ўзбекистан

m.sonse@mail.ru

+998 97 770 56 83

В настоящее время в системе высшего образования происходят кардинальные изменения в целях перехода на модульное обучение. Для этого пересматриваются содержание, формы и методы обучения. Не исключением стало и обучение языку в негуманитарных вузах. Однако принцип учета индивидуальных особенностей следует учитывать в любых направлениях образования. Существуют два основных пути учета индивидуальных особенностей:

- индивидуальный подход (учебная работа проводится по единой программе со всеми при индивидуализации форм и методов работы с каждым);
- дифференциация (разделение студентов на однородные группы уровню знаний и работа с ними по разным программам).

Перечисленные выше дидактические принципы являются общепринятыми, они составляют основу традиционной системы обучения³³. Некоторые авторы выделяют

³³Хуторской А.В. Пять главных законов педагогики. [Электронный ресурс] // Вестник Института образования человека. – 2018. – №1. – С.3. <http://eidos-institute.ru/journal/2018/100/> . – В надзаг: Института образования человека, e-mail: vestnik@eidos-institute.ru

и другие принципы, выходящие за рамки дидактической традиции и соответствующие тенденциям развития современного образования. А.В.Хуторский утверждает, что классические дидактические принципы помогают в определении целевых установок обучения, а также могут служить руководством учителю в конкретных ситуациях обучения на уроках. В то же время общепринятые принципы не позволяют регламентировать целостный образовательный процесс в динамике развития образовательной деятельности студентов. Наиболее важным для преподавания иностранного (корейского) языка является принцип продуктивности обучения.

Организационно-методическим принципом является и принцип продуктивности и надежности обучения. Он исходит из достаточно очевидного положения о том, что если обучение не приводит к достижению целей образования, то в нем нет педагогической необходимости. Вот почему обучение должно быть, прежде всего, продуктивным, иметь образовательный, развивающий и воспитательный эффект. В свою очередь, это обязывает каждого учителя (преподавателя) заботиться о надежности обучения, т.е. о прочности, основательности и гарантированности достижений обучаемых.

Прочность обучения связана с созданием условий для надежного сохранения в памяти необходимых для будущей деятельности обучаемых знаний, овладения способами выполнения действий. Однако поскольку человеческая память не в состоянии удержать всю информацию, то педагог должен исходить из того, что учащимся следует запомнить прочно, а с чем достаточно только ознакомиться. Не требует прочного усвоения вспомогательный материал, используемый для решения более общих задач обучения. Не следует перегружать память конкретными датами, имеющими ситуативное значение.

Все эти принципы продиктованы личностно-ориентированным подходом как новой парадигмой образования. В реальном процессе обучения принципы выступают во взаимосвязи друг с другом. Нельзя как переоценивать, так и недооценивать тот или иной принцип, так как это ведет к снижению эффективности обучения. Только в

Google
Scholar

комплексе они обеспечивают успешное определение задач, выбор содержания, методов, средств, форм обучения и позволяют эффективно решать задачи современной школы.

Список литературы

1. Хуторской А.В. Пять главных законов педагогики. [Электронный ресурс] // Вестник Института образования человека. – 2018. – №1. – С.3. <http://eidos-institute.ru/journal/2018/100/> .

2. Брейгина М.Е. О контроле базового уровня обученности // иностр.яз. в школе. – 1991. №2.

3. Бойко В.П. Профессионально ориентированная методика формирования учебных умений у студентов первого курса факультета иностранных языков: Дис. ... канд. пед. наук. – Липецк, 1993.